

O'ZBEKISTONNING EKOTURISTIK MANZILGOHLARIDA CHIQINDI BILAN BOG'LIQ BO'LGAN MUAMMOLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7946538>

Abufattoxov Azamat

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti talabalari

e-mail: azamatabdufattoxov780@gmail.com

tel: 998946010170

Ochilov Salohiddin

tel:998974852000

Akmalov Behzod

tel: 998901381917

Ilmiy rahbar: Nurmatova S. Sh

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti, Turizm fakulteti oqituvchisi

tel: 998977510731

e-mail: sitora-nurmatova@mail.ru

Anotatsiya.

Ushbu maqola tabiatni muhofaza qilishni rag'batlantirish va mahalliy hamjamiyatlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan barqaror turizm shakli bo'lgan ekoturizm bilan bog'liq chiqindilarni boshqarish muammolariga urg'u beradi. Ekoturizm faoliyati atrof-muhitga zarar etkazishi va mahalliy hamjamiyatlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan katta miqdordagi chiqindilarni keltirib chiqarishi mumkin. Mazkur maqolada ekoturizmdagi asosiy chiqindi muammolari, jumladan asosiy sabablari va chiqindilarni boshqarish infratuzilmasining¹¹³ yetarli emasligi muhokama qilinib, ushbu muammolarni hal qilish yo'llari ko'rsatilgan. Ya'ni maqolada asosan urg'u beriladigan dastlabki muammolardan biri bu turistlarning xulq atvori va bunga yechim. Bundan tashqari ekoturistik manzilgohlarda chiqindi qutilarining mavjud emasligi tahlil qilinib muqobil yechimlar taklif etiladi.

Kalit so'zlar.

Ekoturizm, Destinatsiya, Chiqindilarni boshqarish, yashil turizm, tur, turistik firma, turist, qayta ishlash

¹¹³ Infratuzilma — tovar muomalasi, shuningdek, inson hayot faoliyati uchun zarur bo'lgan me'yoriy sharoitni ta'minlashga xizmat qiluvchi turlituman yordamchi xizmat ko'rsatuvchi sohalar (tashkilot, korxonalar va muassasa) majmui

Kirish

So'nggi yillarda biz ekoturizm haqida ko'p eshityapmiz. "Ekoturizm - bu hududning tabiiy va madaniy hamda etnografik xususiyatlari haqida tasavvurga ega bo'lish uchun, ekotizimlar yaxlitligini buzmaydigan va shunday iqtisodiy sharoitlarni yaratadigan, tabiati inson oyog'i nisbatan tegmagan joylarga sayohatni o'z ichiga olgan turizmdir, bunda tabiat va tabiiy resurslarni muhofaza qilish mahalliy aholi uchun foydali bo'ladi.

Ekoturizm yoki "yashil" turizm mas'uliyatli yoki barqaror turizm sifatida tasniflanadi. "Yashil" turizmning maqsadi tashrif buyurilgan joylarni himoya qilish va mahalliy aholining hayotini qo'llab-quvvatlashga yordam beradigan turizm xizmatlaridan foydalangan holda yovvoyi tabiat va madaniy qadriyatlarni saqlashga yordam berish hamda chiqindilarni kamaytirish, energiya va suvni tejash va mahalliy tabiatni muhofaza qilish sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlash kabi mas'uliyatli sayohat amaliyotlariga urg'u beradi. Shuningdek, ekoturizm ish o'rinlari yaratish, kichik biznesni qo'llab-quvvatlash va barqaror rivojlanishga ko'maklashish orqali mahalliy aholiga iqtisodiy foyda keltiradi.

Ekoturizm tushunchasining kelib chiqish tarixi 1960-1970-yillarga borib taqaladi, o'shanda an'anaviy turizmning atrof-muhitga va mahalliy hamjamiyatlarga salbiy ta'siri haqidagi xavotirlar paydo bo'la boshlagan. "Ekoturizm" atamasi birinchi marta 1980-yillarda meksikalik arxitektor Hector Seballos-Laskurain ¹¹⁴ tomonidan kiritilgan bo'lib, uni "atrof-muhitni muhofaza qilish, barqarorlikni ta'minlash va tashrif buyuruvchilarni hordiq olish maqsadida tabiiy hududlarga sayohat qilishni o'z ichiga olgan turizm" deb ta'riflagan.

1980-1990-yillarda ekoturizm barqaror turizm turi sifatida ommalasha boshladi. Xalqaro ekoturizm jamiyati (TIES) ¹¹⁵ 1990 yilda ekoturizmni rivojlantirish va ilg'or tajribalar bo'yicha yo'l-yo'riq ko'rsatish maqsadida tashkil etilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ¹¹⁶ 2002 yilni Xalqaro ekoturizm yili deb e'lon qildi va bu barqaror turizm amaliyotining ahamiyati haqida xabardorlikni oshirishga yordam berdi.

Mutaxassislarning fikricha, bugungi kunda jahon turizm industriyasida ekoturizm tarmog'iga aylangan tabiat sarguzasht turizmi jadal rivojlanmoqda. Vaholanki 2019-yilda Xitoydan butun dunyoga tarqalgan koronavirus pandemiyasi

¹¹⁴ Hector Seballos-Laskurain - Meksikalik me'mor, ekolog, ekoturizm va madaniy turizm bo'yicha mutaxassis.

¹¹⁵ Xalqaro Ekoturizm Jamiyati - butun dunyo bo'ylab ekoturizmni targ'ib qilishga bag'ishlangan Amerika tashkilotidir. Tashkilot 1990-yilda tashkil etilgan

¹¹⁶ Birlashgan Millatlar Tashkiloti xalqaro tinchlik va xavfsizlikni saqlash va mustahkamlash, shuningdek, davlatlar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan xalqaro tashkilotdir.

jahon iqtisodiyotiga katta zarar yetkazgandi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 20 yil ichida rivojlanayotgan mamlakatlarda ekoturistlar soni ko'payib, ekoturizmdan keladigan daromad yildan-yilga ortib bormoqda. Masalan, har yili Keniya davlati -1,4 mlrd, Ekvador -11,8 mlrd, Kosta-Rika -11,4 mlrd, Nepal -1,5 mlrd AQSh dollarida daromad olishadi. Shuni ta'kidlash kerakki, bu mamlakatlarning ekoturizmdan olgan daromadlari davlat yalpi ichki mahsulotining (YaIM) 70-80% ga teng. Rivojlanayotgan mamlakatlarning turizm sanoati asosan ekoturizm hisobidan amalga oshiriladi. Mutaxassislarning fikricha, ekoturizm turizm bozorining 10-20 foizini qamrab oladi, o'sish sur'ati esa turizmning umumiy o'sish sur'atlaridan 2-3 baravar yuqoridir.

Bugungi kunda ilmiy va ommabop adabiyotlar, shuningdek, ommaviy axborot vositalarida ekoturizmning o'rni va ahamiyatini ochib berishga qaratilgan ko'plab qarashlar olg'a surilmoqda. Shu o'rinda, "O'zbekiston Respublikasida ekoturizmni rivojlantirishning ahamiyati nimalardan iborat?" degan savol tug'iladi. Buning bir necha asoslari bor: Birinchidan, xalqaro maqomdagi tashkilot va muassasalarning ma'lumotiga ko'ra, ko'pgina turizm turlari yiliga o'rtacha 5 foizga ortib borayotgan bo'lsa, ekoturizm yiliga o'rtacha 20-30 foizga ko'payib bormoqda. Ko'pgina mutaxassis va tadqiqotchilarning ilmiy tajriba va xulosalari shuni ko'rsatmoqdaki, ekoturizm turizmning yangi va yosh yo'nalishi bo'lishiga qaramasdan, ommalashuvi boshqa turistik yo'nalishlarga nisbatan 2-3 barobar jadal kechmoqda; Ikkinchidan, O'zbekistonda turizmning tarixiy turizm, diniy turizm, madaniy turizm kabi turlari bo'yicha muayyan yutuq va tajribalar bazasi shakllandi; Uchinchidan, ayni paytda O'zbekistonda 800ga yaqin turizm faoliyatini ko'rsatuvchi turoperatorlik firmalari, 600ga yaqin mehmonxonalar, 30dan ortiq muhofazaga olingan hudud (qo'riqxonalar, milliy bog', nodir tabiat yodgorliklari va h.k.)lar, 60 ta o'rmon xo'jaliklari, faoliyat ko'rsatmoqda. Shuningdek, O'zbekistonda 400 dan ortiq tabiatning noyob yodgorliklari mavjud. Ekoturizmni rivojlantirishdan ko'zlangan maqsad quyidagilardan iborat: Jahon turistik xizmat bozorida O'zbekistonning ekoturistik salohiyati, tabiiy potentsiali va resurslarini namoyish qilish; Hududlarning, ayniqsa tabiatning, geotizimlarning ekoturistik resurslari va imkoniyatlaridan yanada samarali foydalanishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar olib borishni rag'batlantirish; Turizmni rivojlantirishda ekoturizmning ahamiyati va ulushini oshirish; O'zbekistonda joriy etilgan turistik faoliyatda ekoturistik xizmatlar sifatini tubdan takomillashtirish va ekoturistik xizmatlar hajmini jadal oshirish; istiqbolda ekoturizmni rivojlantirishga qaratilgan ilmiy, innovatsion va metodik ishlanmalarni yaratish;

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "O'zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida" gi 2016-yil 2-dekabrda PF-486-sonli Farmoni mamlakatimizda turizmni rivojlantirishda tub burilishni, yangi bosqichning zaminini, turizmga istiqbolli islohotlarning sharoitlarini yaratdi. Prezident farmonida:

"Mamlakatda turizmni jadal rivojlantirish, mavjud ulkan turizm salohiyatdan yanada to'liq va samarali foydalanish, an'anaviy madaniy-tarixiy turizm bilan birgalikda turizmning boshqa salohiyatli turlarini - ekologik turizmni, ichki, kirish va chiqish turizmini kompleks rivojlantirishning milliy va hududiy dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish" belgilangan.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu ilmiy maqolada ekoturizmdagi chiqindi muammosi bilan bog'liq sabablar va ularga yechim taklif qilish nazariyalari tahlil va sintez usuli orqali yoritib berildi.

Tahlil va natijalar

Ekoturizm - bu atrof-muhitni muhofaza qilish, barqarorlikni ta'minlash va mahalliy hamjamiyatlarga foyda keltiradigan tabiiy hududlarga mas'uliyat bilan sayohat qilishga qaratilgan turizm turi. Ekoturizm so'nggi yillarda tobora ommalashib bormoqda, chunki odamlar ularning atrof-muhitga ta'sirini ko'proq bilishadi shu sababli barqarorroq sayohat qilish istagi paydo bo'lmoqda. Natijada ekoturizmda turistlarning xulq-atvorini tushunish turizmning ushbu turi ekologik va ijtimoiy javobgarlikni saqlab qolish uchun juda muhimdir. O'zbekiston eko manzilgohlarga boy mamlakat hisoblanadi. Turistik firmalar orqali tashrif buyuruvchilar "Toshkent-Chorvoq-Toshkent", "Toshkent-Bildirsoy-Chimyon-Toshkent", "Toshkent-Zomin-Toshkent", "Toshkent-Aydarko'l-Toshkent" kabi marshrutlarda maxsus ekoturlarni uyushtirish imkoniyatiga egalar. Bundan tashqari hali marshrut tuzilmagan bir qancha mashhur turistik destinatsiyalar ¹¹⁷mavjud. Hisor, Bobotog', Ko'hitangtog' (Surxondaryo), Chaqchar (Qashqadaryo), Nurota (Navoiy-Jizzax), Zarafshon (Samarqand), Turkiston (Jizzax), Oloy (Farg'ona), Qurama, Chotqol (Namangan) tog'lari, Qizilqum cho'lidagi qoldiq tog'lar, Qizilqum cho'li, Orol dengizining qurigan tubi va qoldiq sho'r ko'llar, Ustyurt platosi, Borsa kelmas sho'rxogi, Mingbuloq botig'i, Aydarko'l, Dengizko'l, Amudaryo va Sirdaryo sohilidagi to'qaylar, Muruntov kareri shular jumlasidandir. Afsuski yaqin yillarda mana shunday o'ziga xos manzilgohlarni chiroyiga putur yetkazuvchi ba'zi omillarga dush kelinmoqda xususan chiqindi muammosi.

¹¹⁷Turistik destinatsiya - bu malum xizmatlar taklif qiladigan, turistning ehtiyojini qondiradigan, maqsadlari talabga javob beradigan hudud yoki manzildir.

Ekoturistik manzilgohlarni obodonlashtirishdan maqsad chet el turistlari e'tiborini mana shu yerga qaratish. Shunga qaramay sayyohlar ekoturizm yo'nalishlariga tashrif buyurishlari mumkin bo'lgan salbiy xatti-harakatlardan biri bu tabiiy muhitga chiqindilarni tashlashdir. Bunday xatti-harakatlar atrof-muhitga, yovvoyi tabiatga va mahalliy jamoalarga sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. **Ekoturizm yo'nalishlarida chiqindilarni ekomanzilgohlarda qoldirishning ba'zi oqibatlari:**

1. Ifloslanish: Plastmassa, qutilar va butilkalar kabi chiqindilar atrof-muhitni, jumladan daryolar, okeanlar va tabiiy yashash joylarini ifloslantirishi mumkin. Bu yovvoyi tabiatga zarar etkazishi, ekotizimlarni buzishi va atrof-muhit salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

2. Yovvoyi tabiatga tahdidlar: Hayvonlar chiqindilarni oziq-ovqat bilan adashtirib yuborishi mumkin, bu esa shikastlanish yoki o'limga olib kelishi mumkin.

3. Noqulay muhit: Ekoturizm yo'nalishlariga chiqindilarni tashlash tabiiy muhitning go'zalligini buzishi mumkin, bu esa boshqa tashrif buyuruvchilar va mahalliy aholi uchun turizm tajribasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

4. Sog'liq uchun xavflar: chiqindilarni noto'g'ri utilizatsiya qilish odamlar va hayvonlar uchun sog'liq uchun xavf tug'dirishi mumkin. Chirigan chiqindilar yoqimsiz hid hosil qilishi va kasallik tashuvchi kemiruvchilar va hasharotlar kabi zararkunandalarni jalb qilishi mumkin, bu esa kasallikni odamlar va yovvoyi tabiatga tarqatishi mumkin.

Ekoturizm joylarida chiqindilarni yo'q qilishning oldini olish uchun turistlar o'z chiqindilarini to'g'ri yo'q qilishlari juda muhimdir. Bunga maxsus axlat qutilari va qayta ishlash qutilaridan foydalanish, axlat tashlamaslik va kerak bo'lganda o'z chiqindilarini qadoqlash kiradi. Buning uchun eko manzilgohlarda maxsus chiqindi tashlash man etiladi mazmunidagi belgilarni o'rnatish orqali yoki ular tashlayotgan har bir chiqindi tabiatga qanchalik katta zarar yetkazishi haqida eslatib turuvchi belgilarni o'rnatish orqali erishish mumkin. Va yana bilamizki hozirgi kunda dunyo aholisining katta qismi Instagram ijtimoiy tarmog'idan foydalanadi. Shuni hisobga olgan holda bu platformaga ham maxsus turistlarning xissiyotlariga ta'sir etuvchi qisqa metrajli video roliklar joylash ham maqsadga muvofiq bo'lardi. Bundan tashqari ekoturizm yo'nalishlari zimmasiga chiqindini yo'q qilish uchun tegishli jihozlar bilan ta'minlash va turistlarni chiqindilarni mas'uliyat bilan boshqarish usullarini o'rgatish kiradi. Sayyohlar va ekoturizm yo'nalishlari birgalikda harakat qilish orqali chiqindilarni utilizatsiya qilish ekoturizmida salbiy

omil bo'lmashligini va atrof-muhitni har bir inson zavqlanishi uchun saqlab qolishini ta'minlashi mumkin.

Yana bir asosiy ta'sir qiluvchi omillardan biri bu chiqindilarni infratuzilmasidir, uni boshqarish ekoturizmning muhim jihati hisoblanadi, chunki u atrof-muhitni saqlash va ekoturizm yo'nalishlarining barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Chiqindilarni boshqarishning samarali usullari chiqindilarning atrof-muhitga, yovvoyi tabiatga va mahalliy hamjamiyatlarga salbiy ta'sirini kamaytirishga yordam beradi. Hozirgi kunga kelib ijtimoiy tarmoq judayam rivojlanib ketgan. O'zbekiston sharoitida hali bizga ma'lum bo'lmagan yangidan yangi joylar mavud. Instagram reels larini tomosha qilish davomida yangi destinatsiyalarga ko'zimiz tushadi, ko'rinishidan Shvetsariya o'lkasidagi manzaraga o'xshaydi shunday paytda har bir insonda ichki eko turizm uyushtirish hohshi uyg'onadi va oilasi yoki do'stlari bilan birga ana o'sha yerga tur uyushtiradi. Lekin mana shunday paytda dilni biroz ranjitadigan holga dush kelinishi mumkin. Misol qilib aytadigan bo'lsak 2021-yilda barchaga Krasnagorskiy nomi bilan mashur bo'lgan Toshkent viloyatidagi bir eko turistik manilgoh ma'lum bo'ldi. Najada mahalliy aholi tomonidan shu yerga tinimsiz turlar uyushtirildi. Oqibatda atrof muhit chiqindi bilan to'ldi. Bu yerda ikki xil qarash mavjud birinchisi turistlarning xulq atvori bilan bog'liq bo'lsa ikkinchisi chiqindini boshqarish infratuzilmasining mavjud emasligi ya'ni 3 turdagi chiqindilarga mo'ljallanga qutilar. **Ekoturizmda chiqindi infratuzilmasini boshqarish bo'yicha ba'zi asosiy takliflar:**

1. **Chiqindilarni to'plash va yo'q qilish:** Ekoturizm yo'nalishlarida chiqindilarni to'plash va yo'q qilishning samarali tizimi, jumladan, belgilangan axlat qutilari va qayta ishlash qutilari hamda chiqindilarni belgilangan joydan olib chiqish tizimi bo'lishi kerak.

2. **Qayta ishlash:** Qayta ishlash ekoturizmida chiqindilarni boshqarishning muhim jihati hisoblanadi, chunki u chiqindi poligonlariga yoki yoqish zavodlariga yuboriladigan chiqindilar miqdorini kamaytirishga yordam beradi. Ekoturizm yo'nalishlari tashrif buyuruvchilar uchun qayta ishlash inshootlariga ega bo'lishi kerak va tashrif buyuruvchilarni qayta ishlashga undash uchun ta'lim dasturlari taqdim etilishi kerak.

3. **Kompostlash:** Kompostlash - bu ekoturizm yo'nalishlarida amalga oshirilishi mumkin bo'lgan chiqindilarni boshqarishning yana bir samarali amaliyotidir. Kompostlash organik chiqindilarni o'simlik o'sishini qo'llab-quvvatlash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan ozuqa moddalariga boy tuproqqa aylantirishni o'z ichiga oladi. Kompostlash chiqindilarni poligonlarga yoki

kuydiruvchilarga yuboriladigan chiqindilar miqdorini kamaytirishi va mahalliy hamjamiyat uchun qimmatli manba bo'lishi mumkin.

4. Ta'lim: Ta'lim ekoturizmدا chiqindi infratuzilmasini boshqarishning muhim tarkibiy qismidir. Tashrifchilar chiqindilarni to'g'ri yo'q qilish, qayta ishlash va kompostlashni o'z ichiga olgan mas'uliyatli chiqindilarni boshqarish usullarining ahamiyati haqida ma'lumot olishlari kerak. Ta'lim dasturlari tabelalar, broshyuralar va boshqa axborot resurslari orqali yetkazilishi mumkin.

5. Hamkorlik: Ekoturizmدا chiqindilarni samarali boshqarish turizm sanoati, mahalliy hamjamiyat va davlat idoralari o'rtasida hamkorlik va hamkorlikni talab qiladi. Birgalikda ishlash orqali manfaatdor tomonlar ekoturizm yo'nalishlarining barqarorligini qo'llab-quvvatlovchi samarali chiqindilarni boshqarish amaliyotlarini ishlab chiqishlari va joriy etishlari mumkin.

Ekoturizmning tobora ommalashib borishi ekomanzillar deb nomlanuvchi ekologik barqaror turar joylarga talabni oshirdi. Ushbu turar joylar sayohatchilarga tabiiy muhitning go'zalligini his qilish va ularning sayyoraga ta'sirini kamaytirish uchun noyob imkoniyatni taqdim etadi. Biroq, eko-manzillarning haqiqatan ham barqarorligini ta'minlash qiyin bo'lishi mumkin. Bu erda inspeksiya xizmatini joriy etish foydali bo'lishi mumkin. Eko-manzillardagi tekshiruv xizmati ushbu turar joylardagi barqarorlikni ta'minlash amaliyotini ob'ektiv baholashni ta'minlaydi. Ushbu xizmat eko-manzillar barqaror va mas'uliyatli deb hisoblanishi kerak bo'lgan ekologik standartlarga javob berishini ta'minlashga yordam beradi. Tekshiruv xizmati turar joyning turli jihatlarini, jumladan chiqindilarni boshqarish, energiya va suvdan foydalanish, barqaror transport imkoniyatlari, mahalliy va organik oziq-ovqat manbalarini baholashi mumkin. Tekshiruv xizmatining joriy etilishi ekoturizm bozorida raqobatdosh ustunlikni ta'minlash orqali ekomanzillarga ham foyda keltirishi mumkin. Ob'ektiv baholash jarayoni orqali barqarorlikka bo'lgan sadoqatini namoyish etish orqali ekomanzillar atrof-muhitga e'tiborli sayohatchilarni jalb qilishi va barqarorlikni birinchi o'ringa qo'ymaydigan boshqa turar-joylardan ajralib turishi mumkin. Sayohatchilar uchun eko-manzillarda tekshirish xizmatining joriy etilishi ular o'z qadriyatlariga mos keladigan va barqaror turizmni qo'llab-quvvatlaydigan turar joyni tanlayotgani haqida xotirjamlik berishi mumkin. Bu ularning sayohat tajribasi nafaqat yoqimli, balki ekologik jihatdan ham mas'uliyatli bo'lishini ta'minlashga yordam beradi. Umuman olganda, eko-manzillarda inspeksiya xizmatini joriy etish barqarorlik va mas'uliyatli turizm amaliyotini rag'batlantirish orqali sayohatchilarga ham, turar joylarga ham foyda keltirishi mumkin. Barqarorlik amaliyotini ob'ektiv baholash orqali ekomanzillar barqarorlikka bo'lgan sadoqatini

namoyish etishi va atrof-muhitga e'tiborli sayohatchilarni jalb qilishi mumkin. Bu ekoturizmning atrof-muhit va mahalliy hamjamiyat uchun ijobiy kuch bo'lib qolishiga yordam berishi mumkin.

Xulosa

Yuqorida biz ekoturizmdagi chiqindilarni boshqarish bilan bog'liq bo'lgan muammolarni ko'rib chiqdik qaysiki unga ta'sir qiladigan turistlarning xulq atvori, chiqindini boshqarish infratuzilmasining yetarli darajada mavjud emasligi va yakunda tekshruv inspeksiya xizmatining mavjud emasligi. O'ylashimcha turistlarning xulq atvoriga ijobiy ta'sir qiluvchi maxsus belgilar va Instagram tarmog'idagi qisqa videolar ularni tabiatni sevishga undaydi va chiqindini to'g'ri boshqarishga chorlaydi undan tashqari chiqindini boshqarish infratuzilmasining yaxshi tomonga o'nglashi ham tabiatga o'zining judayam katta ijobiy hissasini qo'shibgina qolmay insonlarga ham anchagina manfaatli bo'lardi va so'nggisi tekshiruv inspeksiyasining joriy etilishi. Barcha turistlar ham bir xil fikrlashmaydi albatta kimdir maxsus belgilarga beparvo bo'lishi mumkin, shunday pallada tekshiruv inspeksiyasi xodimi turistlarga nafaqat to'g'ri yo'nalshni beradi balkim ularning xavfsizligini ham taminlaydi. Xulosam shundan iboratki chiqindi muammosidan butkul halos bo'lish nafaqat ekoturistik manzilgohlarni mukammallashtiradi, balkim har birimiz har kuni ko'rayotgan tabiatning chiroyiga chiroy qo'shadi. Mehmet Murat Ildan aytganidek Tabiatning go'zalligida dunyoning barcha xunukliklarini unutish mumkin!

FOYDLANILGAN ADABIYOTLAR:

<https://tourquality.uz/uz/press-center/news/1284/>

<https://kun.uz/uz/news/2022/02/02/chiqindi-muammosi-boyicha-yangi-choralar-belgilandi>

<https://kun.uz/uz/news/2017/03/08/uzbekistonda-ekoturizmni-rivozlantiris-imkoniatlari-kandaj>

O.H.Hamidov, A.N.Norchayev-Ekoturizm

Raxmatulla Xaitboyeb-Ekalogik turizm